

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO PRECOCE DAS LESÕES POTENCIALMENTE MALIGNAS ORAIS – REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
22/12/2023](#)

**CLINICAL CHARACTERISTICS AND EARLY DIAGNOSIS OF POTENTIALLY
MALIGNANT ORAL LESIONS – LITERATURE REVIEW**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10426395

Jéssica da Silva Rodrigues¹
Ana Beatriz Gondim Pereira²
Felipe Rodrigues Vieira³
Isadora Arcoverde de Medeiros⁴
Jamille da Silva Rodrigues⁵
Lucas Alves Balbino⁶
Luiza Carla dos Santos Avelino⁷
Matheus Alves Balbino⁸
Raquel Moura de Sousa Silva⁹
Daniela Nunes Reis¹⁰

Resumo

Estudos mostram que de todos os possíveis tipos de câncer existentes, 40% podem se manifestar em região de cabeça e pescoço. Evidenciar as

características clínicas das principais lesões potencialmente malignas (LOPM) em cavidade oral, bem como a importância do seu diagnóstico precoce. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa. Foram realizadas buscas eletrônicas nas plataformas virtuais de pesquisa PubMed e BVS, utilizando os descritores: “Neoplasias bucais”, “Prevenção primária” e “Diagnóstico precoce”, sendo combinadas através da locação do operador booleano “and”. Os critérios de inclusão foram artigos completos publicados nos últimos 10 anos (2013-2023), no idioma inglês e português. Os critérios de exclusão foram artigos não pertinentes ao tema, indisponíveis eletronicamente para leitura e download, duplicados e estudos classificados como teses, monografias e dissertações. Os estudos incluídos foram 15 artigos. A incidência do câncer de boca tende a aumentar em todo o mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento. A importância do conhecimento clínico acerca das características clínicas das lesões potencialmente malignas é imprescindível, tendo em vista que, com a progressão da doença, o prognóstico do paciente se torna insatisfatório. Conclui-se que, é necessário que o cirurgião-dentista tenha o conhecimento acerca das lesões potencialmente malignas e esteja apto a diagnosticar clinicamente e orientar e oferecer medidas de prevenção do câncer de boca.

Palavras-chave: Neoplasias bucais. Prevenção primária. Diagnóstico precoce.

1 INTRODUÇÃO

Segundo dados obtidos através da Organização Mundial da Saúde (OMS), a incidência do câncer de boca tende a aumentar em todo o mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento, chegando a 274 mil novos casos e 128 mil mortes de novas ocorrências de câncer bucal em todo o mundo (JÚNIOR *et al.*, 2021).

O câncer de boca aponta etiologia multifatorial e se dá pela somatória de fatores de risco carcinógenos, tais fatores se dividem em: (1) fatores intrínsecos e (2) fatores extrínsecos (ANTÓN & SOMACARRERA-PÉREZ,

2015). A predisposição genética e a deficiência de micronutrientes são exemplos de fatores de risco intrínsecos. Os principais fatores de risco extrínsecos são o uso prolongado do tabaco e do álcool, a radiação solar e possíveis infecções causadas por micro-organismo, a exemplo, a infecção causada pelo papilomavírus humano (HPV) (DA SILVA *et al.*, 2018).

Estudos mostram que de todos os possíveis tipos de câncer existentes, 40% podem se manifestar em região de cabeça e pescoço. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que, entre os anos de 2018 e 2019, no Brasil eram estimados 11.200 casos novos de câncer oral em homens e 3.500 em mulheres (DA SILVA *et al.*, 2018).

Um dos principais tumores que acomete a região de cabeça e pescoço é o carcinoma de células escamosas, o qual soma mais de 90% dos tumores da cavidade oral. Tal lesão pode surgir a partir de lesões de caráter potencialmente maligno, como as leucoplasias, eritroplasias, líquen plano e queilites actínicas. Com isso, de suma importância o conhecimento dos fatores de risco e as características clínicas que essas lesões apresentam, a fim de oferecer um diagnóstico precoce e melhorar o prognóstico e, conseqüentemente, a aumentar a sobrevivência do paciente (DE OLIVEIRA *et al.*, 2020).

Dessa forma, o objetivo do estudo foi evidenciar as características clínicas das principais lesões potencialmente malignas (LOPM) em cavidade oral, bem como a importância do seu diagnóstico precoce.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, onde se delineou embasada na temática proposta e em 6 critérios organizacionais: 1) delineamento da questão norteadora e do problema; 2) verificação dos descritores; 3) definição das bases de dados e critérios de inclusão e exclusão; 4) avaliação criteriosa dos estudos incluídos; 5) explanação e interpretação dos resultados; 6) síntese dos conhecimentos estudados (Whittemore & Knafl, 2005).

Os descritores que nortearam a pesquisa foram selecionados através das plataformas de linguagem única Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH). Os estudos foram criteriosamente avaliados e coletados através de buscas nas plataformas de pesquisa da Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PUBMED) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando o recurso de busca avançada e os seguintes termos: “Neoplasias bucais”, “Prevenção primária” e “Diagnóstico precoce”, sendo combinadas através da locação do operador booleano “and”.

Os artigos foram submetidos a critérios de elegibilidade pré-estabelecidos, sendo os critérios de inclusão: artigos disponíveis em texto completo; artigos publicados na língua inglesa ou portuguesa; artigos publicados entre os anos de 2013 e 2023 com enfoque em artigos de relevância científica relacionados à temática do estudo. Os critérios de exclusão utilizados foram: artigos sem relevância científica e sem relação com o tema do estudo; indisponíveis eletronicamente para leitura e download; duplicados e estudos classificados como teses, monografias e dissertações.

Os critérios de elegibilidade foram aplicados, obtendo-se (n= 400) estudos nos quais passaram por leitura de título e resumo, exclusão de artigos duplicados, restando 52 artigos para leitura do texto completo. Após a leitura dos artigos na íntegra, foram selecionados 15 artigos para a elaboração deste estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As lesões potencialmente malignas se conceituam como lesões que possuem o potencial de ocasionar quadros malignos se não tratadas de forma precoce. Essas lesões surgem a partir de fatores de risco, sendo o tempo de exposição dos pacientes a esses fatores e o tempo de surgimento dos sinais e sintomas um dos principais gatilhos que influenciam negativamente no diagnóstico precoce do câncer bucal (BRAGA *et al.*, 2018).

As principais lesões potencialmente malignas descritas na literatura são as leucoplásicas, eritroplásicas, eritroleucoplasicas, líquen plano e queilites actínicas. Alguns estudos evidenciaram que as lesões eritroplásicas possuem maior prevalência quando comparada com as lesões leucoplásicas (DE OLIVEIRA *et al.*, 2020).

As leucoplasias são divididas em dois tipos: homogêneo e não homogêneo. A homogênea é caracterizada por apresentar uma placa ou mancha branca, uniforme, plana, fina, tendo potencial para exibir na superfície sulcos rasos, ser lisa ou levemente enrugada. A não homogênea é caracterizada por uma placa ou mancha branca com a superfície irregular, nodular ou exofítica, sendo capaz de apresentar uma placa ou mancha vermelha e branca (eritroleucoplasia) (RAMOS *et al.*, 2017).

Um dos fatores de risco para o desenvolvimento de leucoplasia são a radiação ultravioleta, microorganismos associados ao HPV e o uso de álcool e tabaco (VILLANUEVA-SÁNCHEZ *et al.*, 2017). O uso do tabagismo está associado diretamente a ter um potencial maligno maior. Em não fumantes é comum desenvolver a lesão na borda da língua, enquanto fumantes desenvolvem no assoalho da boca (PALMERÍN-DONOSO, CANTERO-MACEDO & TEJERO-MAS, 2020).

O diagnóstico da leucoplasia é realizado através da exclusão de outras doenças, como por exemplo a lúpus, líquen plano eritematoso, leucoedema, nevo esponjoso branco ou outra desordem conhecida, sendo a biópsia em lesões leucoplásicas o mais recomendado (RUIZ & NAI, 2016).

Eritroplasia é definida como uma mancha ou placa vermelha que não pode ser clínica ou patologicamente diagnosticada como qualquer outra condição. Embora seja uma condição rara em comparação a leucoplasia ela possui uma maior taxa de desenvolvimento de carcinoma (DE OLIVEIRA *et al.*, 2020). A lesão se caracteriza por ser assintomática e geralmente associada a uma leucoplasia adjacente normalmente

evidenciada no assoalho da boca, língua ou palato mole. A maioria dos casos é identificado em pessoas a partir de 45 anos que possuem hábitos que aumentam o fator de risco como tabagis

4 CONCLUSÃO

Conclui-se, é necessário que o cirurgião-dentista tenha o conhecimento acerca das lesões potencialmente malignas e estejam aptos a diagnosticar clinicamente, identificar os fatores de risco, orientar e oferecer medidas de prevenção do câncer de boca, a fim de prevenir e minimizar as sequelas causadas pelo câncer, além de melhorar o prognóstico do paciente.

REFERÊNCIAS

ANTÓN, M; SOMACARRERA PÉREZ, M. L. Câncer oral: genética, prevención, diagnóstico y tratamiento. revisión de la literatura. **Avances en odontoestomatología**, v. 31, n. 4, p. 247-259, 2015.

BRAGA, L. L. A et al. ERITROPLASIA NA CAVIDADE BUCAL: UMA PATOLOGIA RARA, MAS DE GRANDE MALIGNIDADE. **Psicologia e Saúde em debate**, v. 4, n. Suppl1, p. 67-67, 2018.

DA SILVA, L. G. D et al. Lesões orais malignas e potencialmente malignas: percepção de cirurgiões-dentistas e graduandos de odontologia. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 64, n. 1, p. 35-43, 2018.

DE OLIVEIRA, M. C et al. Acurácia do diagnóstico clínico de lesões orais malignas em um Centro de Referência do Nordeste Brasileiro. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 19, n. 3, p. 423-429, 2020.

FURTADO, L. S. F. A et al. Câncer bucal, desordens potencialmente malignas e prevenção: uma revisão integrativa. **Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social**, v. 7, n. 4, p. 479-490, 2019.

JÚNIOR, A. A. B et al. EMPREGO DE BIOMARCADORES METABÓLICOS

SALIVARES PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER BUCAL. **Revista**

Multidisciplinar em Saúde, v. 2, n. 3, p. 1-8, 2021.

MAIA, H. C. M et al. Lesões orais potencialmente malignas: correlações clínico-patológicas. **Einstein (Sao Paulo)**, v. 14, p. 35-40, 2016.

NOGUEIRA, M. S et al. Diagnóstico de queilite actínica por espectroscopia de tempo de vida de fluorescência. **Anais/Resumos**, 2015.

NORO, L. R. A et al. The challenge of the approach to oral cancer in primary health care. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 1579-1587, 2017.

PALMERÍN-DONOSO, A; CANTERO-MACEDO, A; TEJERO-MAS, M.
Leucoplasia oral.

Atencion primaria, v. 52, n. 1, p. 59, 2020.

RAMOS, R. T et al. Leucoplasia Oral: conceitos e repercussões clínicas. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 74, n. 1, p. 51, 2017.

RUIZ, F. V. R; NAI, G. A. LEUCOPLASIA BUCAL—QUE LESÃO É ESTA?. In: **Colloquium Vitae**. ISSN: 1984-6436. 2016. p. 37-45.

TENORIO, E. P et al. Queilite actínica: relato de caso. **Rev Med Minas Gerais**, v. 28, p. 1-6, 2018.

VILLANUEVA-SÁNCHEZ, F. G. et al. Leucoplasia verrucosa proliferativa: Caso idiopático y revisión de la literatura. **Revista argentina de dermatología**, v. 98, n. 2, p. 0-0, 2017.

WHITTEMORE, R; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. **Journal of advanced nursing**, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil